

Competencia digital de los centros educativos andaluces según DigCompOrg

Digital Competence of Andalusian Educational Centers According to DigCompOrg

Antonio Palacios Rodríguez¹

Resumen

La última década ha sido testigo de un mayor interés en el concepto de competencia digital. Esta investigación se centra en presentar uno de los ejes fundamentales del proyecto «Competencia Digital Docente. Estudio del profesorado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de Andalucía», financiado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España (FPU17/02354). En concreto, se propone diseñar y analizar entrevistas para el profesorado de cada centro teniendo en cuenta el Marco Europeo para organizaciones educativas digitalmente competentes (DigCompOrg) y contextualizar la realidad de las mismas. Los resultados esperados aportarán una visión contextualizada de la cultura digital de cada centro. Todo ello hace reflexionar sobre la necesidad de plantear nuevos escenarios educativos en los que la competencia digital del alumnado, profesorado y resto de la comunidad educativa tenga un papel destacado.

Palabras clave: competencia digital, DigCompOrg, cultura digital.

Abstract

The last decade has seen a growing interest in the concept of digital competence. This research focuses on presenting one of the fundamental axes of the project “Teaching Digital Competence. Study in Early Childhood, Primary and Secondary Education in Andalusia”, financed by the Ministry of Education, Culture and Sports of Spain (FPU17/02354). Specifically, it is proposed to design and analyze interviews for the teaching staff of each center taking into account the European Framework for digitally competent educational organizations (DigCompOrg) and contextualize the reality of the same. The expected results will provide a contextualized vision of the digital culture of each center. All of this makes us reflect on the need to propose new educational scenarios in which the digital competence of students, teachers and the rest of the educational community plays a prominent role.

Keywords: digital competence, DigCompOrg, digital culture.

¹ Universidad de Sevilla, <https://orcid.org/0000-0002-0689-6317>, aprodriguez@us.es

1. Introducción

La relación existente entre las TIC, competencia y políticas educativas se vuelve cada vez más relevante para la sociedad, asentada en la Sociedad del Conocimiento. Las TIC toman un papel relevante como recurso del profesorado, cuyo nivel competencial es crucial en aras de dar calidad al proceso educativo (Scherer & Siddiq, 2019; Uerz, Volman & Kral, 2018). Por este motivo, la investigación científica explora y cuestiona las formas en que los actores sociales pueden involucrarse en esta realidad, cómo se crean, circulan y evalúan los significados en la Era digital, y cómo dan forma a nuestra experiencia del mundo.

2. Fundamentación teórica

El Marco Europeo para organizaciones educativas digitalmente competentes se basa en el siguiente principio: las tecnologías para aprendizaje digital constituyen un papel habilitador clave dentro de las organizaciones educativas. Estas, pueden aprovecharse para conseguir la digitalización de los centros, dando respuesta a los nuevos contextos educativos, sociales, económicos y laborales. Sin embargo, dicha integración supone un cambio profundo en las estructuras tradicionales de los centros. Por lo tanto, se requiere una innovación educativa significativa y la implicación de toda la comunidad educativa.

Este proceso de planificación para el cambio viene vertebrado en tres dimensiones básicas: pedagógica, tecnológica y organizativa (Kampylis et al., 2015). DigCompOrg provee un marco conceptual genérico e integral que reúne dimensiones pertenecientes al proceso de integración de las TIC. Está diseñado para centrarse principalmente en los procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación y apoyo de los centros educativos, siempre relacionado con el uso de la tecnología educativa.

Además, es adaptable a los contextos particulares y permite agregar elementos, subelementos o descriptores específicos de cada sector educativo. DigCompOrg complementa, en lugar de reemplazar, a otros marcos y herramientas que ya están en uso para fines específicos: por ejemplo, el marco «DigComp», que se puede usar para desarrollar aspectos relevantes de la competencia digital del alumnado.

Los propósitos principales de DigCompOrg son fomentar la autoreflexión y la autoevaluación dentro de las organizaciones educativas a medida que profundizan su compromiso con el aprendizaje digital y las nuevas pedagogías; proporcionar información útil para que los responsables de las políticas educativas (a nivel local, autonómico, nacional e internacional) puedan diseñar, implementar y evaluar programas, proyectos e intervenciones para la integración de la tecnología educativa en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

DigCompOrg incluye descriptores que pueden considerarse vinculados a «responsabilidades de la organización» (por ejemplo, infraestructura) o a «responsabilidades individuales» (por ejemplo, prácticas de enseñanza y aprendizaje). Esto refleja el hecho de que una organización educativa digitalmente competente necesita una combinación equilibrada de un liderazgo sólido junto al interés por asumir responsabilidades del resto de la comunidad educativa. El marco DigCompOrg presenta 7 áreas clave y 15 elementos que son comunes a

todos los sectores educativos. Para cada una de las áreas, DigCompOrg desarrolla una serie de competencias (74 en total).

3. Metodología

Se plantea un proyecto de investigación con metodología etnográfica, a través del análisis de entrevistas a los participantes. Dicha información es gestionada y analizada con el programa Atlas.ti. Se propone un análisis del discurso: segmentación, codificación, agrupamiento y relación de contenido (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado & Baptista-Lucio, 2014). El proyecto tendrá en cuenta la participación de los docentes de Andalucía: profesorado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, y Formación Profesional.

4. Resultados

Los resultados esperados aportarán una visión contextualizada de la realidad educativa de cada centro. Dicha información permite la triangulación metodológica de los datos obtenidos con la primera parte del proyecto: contestación de un cuestionario según el Marco DigCompEdu (Cabero-Almenara & Palacios-Rodríguez, 2020), abordando el fenómeno de investigación desde distintas perspectivas o fuentes (Hernández-Sampieri et al., 2014). Se prevé estructurar las entrevistas en relación a: organización del centro, información y comunicación y procesos de enseñanza-aprendizaje. Estas categorías se concretan en: prácticas de liderazgo, infraestructura y equipamiento, formación continua, competencia digital del profesorado, prácticas del profesorado (E-A), prácticas de evaluación y competencia digital del alumnado.

5. Conclusiones

La mera incorporación de la tecnología en el aula no hace que cambien los ambientes de aprendizaje (Marcelo, Yot & Mayor, 2015). Por tanto, se debe estudiar el uso que actualmente se hace de las TIC y, lo que es más importante, cómo se alfabetiza digitalmente. Según García Tartera (2016), los sistemas educativos no se pueden quedar al margen ante el desafío tecnológico. Por ello, es necesario plantear un nuevo escenario educativo en el que la competencia digital tenga un papel destacado.

6. Referencias bibliográficas

- Cabero-Almenara, J., & Palacios-Rodríguez, A. (2019). Marco Europeo de Competencia Digital Docente «DigCompEdu». Traducción y adaptación del cuestionario «DigCompEdu Check-In». *EDMETIC*, 9(1), 213-234. <https://doi.org/10.21071/edmetic.v9i1.12462>
- García Tartera, F. J. (2016). *Competencias digitales en la docencia universitaria del siglo XXI*. Universidad Complutense de Madrid.
- Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C., & Baptista-Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación (6.ª ed.)*. Madrid: McGraw-Hill Education.

- Kampylis, P., Punie, Y., & Devine, J. (2015). *A European Framework for Digitally-Competent Educational Organisations*. Seville: JRC. <https://doi.org/10.2791/54070>
- Marcelo, C., Yot, C., & Mayor, C. (2015). Enseñar con tecnologías digitales en la Universidad. *Comunicar*, 45(23), 117-124. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.3916/C44-2015-12>
- Scherer, R., & Siddiq, F. (2019). The relation between students' socioeconomic status and ICT literacy: Findings from a meta-analysis. *Computers & Education*, 138, 13-32. <https://doi.org/10.1016/J.COMPEDU.2019.04.011>
- Uerz, D., Volman, M., & Kral, M. (2018). Teacher educators' competences in fostering student teachers' proficiency in teaching and learning with technology: An overview of relevant research literature. *Teaching and Teacher Education*, 70(3), 12-23. <https://doi.org/10.1016/J.TATE.2017.11.005>